

Matterhorn

Matterhorn zní interesantně. Švýcarský velikán v oblasti Walliských Alp je uchvacující svým tvarem i respektem k jeho nebezpečnosti. Dosahuje výšky 4 478 metrů nad mořem. Jo, je to fascinující přírodní úkaz. Liberec má vše, ale v menší velikosti. Například radnice je zmenšeninou té vídeňské a velké divadlo zase Národního divadla v Praze. A na Ještědu máme celý Walliský hřeben, z kterého je nejnápadnější Malý Matterhorn u silnice. Oproti tomu švýcarskému je do pindík, ale náš, Libereckej. Místní srdcaři pochopí. Ondra Lukeš s Ludvíkem tam vyrazili a i přes déšť v Liberci je místo překvapivě suché.

Místní hodnocení je dle klasy UIAA. Odkaz na skalní oblasti je zde: https://www.skalnioblasti.cz/5_index.asp?cmd=6&skala_id=6600

Lezlo se:

Malý Matterhorn

Východní spára 5

Cesta pro děti 4

Východní stěna 6+ (pouze Ondra)

Hřebenová 3

Pravá hrana plotny, varianta severní varianty NC 5 (vlastní odhad) - neoznačená

El Baron (asi) 6 (vlastní odhad - pouze Ondra)

Předskalí Malého Matterhornu

Plotna z komína 4

Vpravo od předchozí (přes 2 nýty - přímá varianta, neoznačená) 5

Západ sluníčka na štandu uchvacoval romantické duše a vedly se filozofické disputace o velikosti vesmíru i lidské nicotnosti, jež byly příjemným zakončením lezení.

Celou dobu byl Ondrův hafan Andy v autě, takže následně proběhlo venčení And'áka z Ještědky na Pláně a zpět.